

OYKONIMLARNING IJTIMOY-SIYOSIY TERMINLAR BILAN ATALISHI

*Rasulova Gulnora,
Andijon davlat universiteti kata o'qituvchisi*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20352229>

Turli davrlardagi ijtimoiy-siyosiy terminlar ham toponimiyada o'z izini qoldirgan. O'tmishda keng iste'molda bo'lgan bir qancha terminlarning ma'nosini hozir hamma ham tushunavermaydi. Lekin ularning ayrimlari joy nomlari shaklida saqlanib qolgan. Bunday terminlarning ko'pchiligini amirlik va xonliklardagi davlat tuzilishi, saroydagi mansab va mavqeiini ifodalovchi terminlar tashkil etadi. O'zbekiston toponimiyasida xon, amir qozi, eshon, noyib (xon va vazir, hokimlarning o'rinbosari), g'aznachi xon xazinasining boshlig'i), ponsod (harbiy unvon, besh yuz kishilik otryadning boshlig'i), arbob (boshliq, rahbar, qishloq oqsoqoli; Buxoroda qishloq miroblarining boshlig'i- O'zSE 1-tom, 434-bet), jondor yasovul boshlig'i, O'zSE 4-tom, 382-bet) jarchi inqilobdan oldin xon amir va beklarning farmonlarini ko'cha-ko'ylarda, rasta va bozorlarda yurib, qichqirib xalqqa yetkazuvchi shaxs. maxsus amaldor- O'zSE 4-tom, 332-bet), dasturxonchi (saroyga kelgan mehmonlarni kutib olish ularning oldiga dasturxon yozib, taom keltirish va ularni kuzatib qo'yish ishlarini bajaradigan shaxs — O'zSE, Z-xom, 571-bet) bakovul (podshoh, xon va lashkarga ovqatni tayyorlash ustidan nazorat qilib turuvchi harbiy mansabdor; lashkarga maosh va oziq-ovqat taqsimlash ham bakovullar zimmasiga yuklatilgan 34-bet) shayxulislom (musulmon jamiyatidagi eng yuqori lavozim, ruhoniilar boshlig'i), sarbotir botir boshi), darg'a (shahar hokimi), chindovul qo'shinning eng orqadagi qismi), qo'rchi (o'q-dori omborxonalarining boshlig'i, qurolbardor) singari ijtimoiy terminlar asosida vujudga kelgan oykonimlar uchraydi. Qo'rg'ontepa, Xonobod, Shahrixon tumanidagi Xonko'prik, O'zbekiston tumanidagi Qozikuzat asli qoziyul kuzzot—boshqozi) shular jumlasidandir.

Toponimlarining ma'lum qismi tabaqa, turli xil toifaga xos bo'lgan, guruh nomlarini ifodalovchi sotsial terminlar bilan ham atalgan. Ular asosan aholi punktlarining nomi bo'lib, qishloq yoki mahalla aholisining qaysi tabaqaga mansubligiga ko'ra shu toifa yoxud tabaqa nomi bilan atalib ketgan. Ma'lumki, feodal faqat sinflarga bo'linib qolmasdan, har bir sinf o'z navbatida, bir necha tabaqaga bo'linardi. Bu esa turli guruhlarga: ruhoniylar tabaqasiga, imtiyozga ega bo'lgan tabaqalarga va taqdim qilingan imtiyozsiz yoki uchinchi tabaqaga ajralardi. O'zbeklar orasida ruhoniylar tabaqasiga eshonlar, to'ralar, xo'jalar, saidlar kirardi. Xizmat ko'rsatgani uchun imtiyoz olgan tabaqaga beklar, mirzalar va boshqalar kirardi. Kishilar millat bo'lib uyushishi bilan bu tabaqalar ahamiyatini yo'qotgan va yo'q bo'lib ketgan. Bu xil tabaqa nomlarini bildiruvchi terminlarning ayrimlari hozirgi vaqtda oykonimlar tarkibida saqlanib qolgan bo'lib, o'tmish davrlar darakhchisi sifatida yashab kelmoqda. Ushbu guruhga mansub bo'lgan aholi punktlari nomlari quyidagicha sotsial terminlar bilan atalgan:

Eshon — Eshonqishloq (Asaka, Andijon tumanlari), Eshonguzar (Jalaquduq tumani), Eshonto'pi (Andijon tumani) kabilar:

Xo'ja - Xo'jaobod (Xo'jaobod, Baliqchi, Shahrixon tumanlari), Xo'jalar (Asaka tumani);
Shayx- Shayxtepa (Andijon shahri) va boshqalar;

So'fi - So'fiqishloq (Jalaquduq, Shahrixon tumanlari), So'filar (Shahrixon tumani), So'fimahalla (Asaka tumani) kabilar;

To'ra — To'raobod (Izboskan, Xo'jaobod tumanlari) singari.

Bek — Bekobod (Andijon tumani), Bekvachcha (Shahrixon tumani), Bekmahalla (Paxtaobod, Asaka tumanlari);

Boy - Boymahalla (Asaka, Jalaquduq, Andijon, Xo'jaobod, Izboskan, Jalaquduq tumanlari), Boyko'cha (Asaka tumani), Boyto'pi (Paxtaobod, Andijon tumani), Boycheki (Jalaquduq tumani), Boykechik (Paxtaobod tumani) singarilar.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

Ijtimoiy-siyosiy terminlar bilan yuritilgan oykonimlar mustaqillik davrida yaratilgan yangi nomlar tarkibida ham uchraydi. Bularga Hoji nomi bilan bog'liq ko'cha nomlari, mahalla nomlarini misol qilib keltirish mumkin.

Shunday qilib, oykonimlar toponimik sistemada katta o'rinni ishg'ol etadi. Ularning ko'pchilik qismi aholining etnik tarkibini ifodalovchi urug', qabila xalq nomlari (etnonimlar), kasb-hunar otlari, kishi ismlari, shuningdek joyning tabiiy-geografik sharoitini ifodalovchi so'zlar bilan atalgan bo'ladi. Binobarin oykonimlar ma'lum territoriyaning etnik guruhini, kishilarning xo'jalik faoliyati, obyektning o'simliklar dunyosi hamda tabiiy-geografik belgilari to'g'risida ma'lumot beruvchi muhim manbalardan biri hisoblanadi.